

Estrategias de comercialización en carne de ovino

www.af4eu.eu

Córdoba
Ganado ovino de raza merina en finca Las Albaidas,

La certificación de la trazabilidad a través de GPS, proporciona un mayor conocimiento, del producto que se está consumiendo aumentando la horquilla de elección, además desde el punto de vista del productor supone una diversificación del canal de venta.

El consumo de carne de ovino en *España* está marcado por una tendencia de consumo a la baja, muy ligado a las fiestas navideñas, y celebraciones. La retracción en el consumo, motivada por el cambio en los hábitos dietéticos o la competencia en el mercado con otras carnes más baratas, ha promovido la adopción de una estrategia de diferenciación de la producción en el caso de la "Ganadería las Albaidas", explotación de ovino de Raza Merina ubicada en la proximidad de la ciudad de Córdoba. Esta estrategia consiste en mostrar al consumidor a través de un código QR, incluido en el envasado, la forma en la que los corderos, producto de la ganadería extensiva y trashumante, han sido criados.

La comercialización se hace a través de una plataforma online, lo realmente innovador de este sistema se encuentra en el etiquetado del producto, el cual a través de la aplicación de nuevas tecnologías para la certificación de la trazabilidad con métodos blockchain y cattlechain, basado en tecnología GPS, ha permitido que el consumidor final encuentre en la propia etiqueta, información fidedigna sobre la forma de cría de los animales, incluyendo los mapas de las áreas pastoreadas, los tipos de cerca, los tiempos de estancia de las madres en las praderas, imágenes del pastoreo a tiempo real...Permitiendo rastrear el origen y las condiciones de producción de la carne de ovino, mejorando la percepción de calidad y contribuyendo a la fidelización del cliente.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, España.

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.